

Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.

Вивчення церковної історії у XVIII ст. відбувалося у двох напрямках: історичне письменство та антикварна діяльність [17, 159]. Остання значною мірою була ініційована урядом та науковими установами Російської імперії з метою впорядкування багатотомної історії країни. Активне вилучення церковних старожитностей протягом XVIII ст., з одного боку, стимулювало виявлення, збирання та опис пам'яток старовини, дало поштовх для подальшого розвитку церковно-історичних студій, а з іншого – призвело до концентрації місцевих старожитностей у музейних зібраннях Москви та Петербургу.

Перша експедиція в Україну була здійснена 1703 р. з метою виявлення в архієрейських домах та монастирях літописів “на хартиях и бумаге для исправления “Нового летописца”. За розпорядженням Петра I 1706 р. було складено найдавніший рукописний план Чернігова, на якому позначені основні архітектурні споруди давнього міста (П'ятницький, Єлецький, Троїцький монастирі та 12 церков) [30, 31]. Упродовж 1709 – 1720 рр. тривав розшук у ризницях церков та монастирів «грамот руських князів». Саме до цього періоду належить упорядкування в церквах та монастирях Чернігівської єпархії “описей от царей и митрополитов бывших, Черниговским архиереям данные, и прочие бумаги от их царского величества и от патриархов о разном предмете повествовавших” [21, 1–63; 26, 4–6]. На численні укази Синоду першої половини XVIII ст. [22, Т. VI, № 3908, № 5671] із запитами про стан, нерухомість, прибутки українських монастирів надсилалися здебільшого формальні відписки. Місцеві ієрархи небезпідставно вбачали у цих запитах спробу Синоду посилити контроль над церковними структурами.

Один з перших відомих історичних описів другої чверті XVIII ст., присвячений Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирю, був складений 1734 р. за часів настоятеля Г. Кононовича (1714–1737 рр.). У ньому йшлося про заснування монастиря за давньоруської доби, його руйнацію під час татаро-монгольської навали та відновлення з ініціативи Л. Барановича. Текст супроводжували копії універсалів на монастирські маєтності, опис земельних угідь та старожитностей з монастирської ризниці [24]. 1739 р. у відповідь на клопотання Чернігівського єпископа Н. Сребницького про переведення Чернігівської духовної семінарії з Кафедрального до П'ятницького монастиря, Синод запропонував упорядкувати опис останнього, а також найближчих жіночих монастирів для майбутнього господарського забезпечення семінарії. Єпископ Н. Сребницький доручив ченцю Борисоглібського монастиря Лаврентію “учинить обо всем этом подробную справку и о последующем доложить ему” [29, 48]. За таких обставин було складено перші історичні описи П'ятницького Чернігівського, Покровського Максаківського, Успенського Печеницького та Покровського Шуморівського дівочих монастирів, що містять відомості про час заснування, ктиторів, маєтності монастирів та кількість монахинь [6]. У цьому контексті слід розглядати і датований 1739 р. опис Чернігівського кафедрального монастиря, в

якому, окрім докладного реєстру майна (книг, церковного начиння, одягу), наведено відомості про його заснування та відновлення [10]. 1747 р. датовано рукописний нарис історії Кам'янського Успенського монастиря [3].

У 2-й пол. XVIII ст. Російська Академія наук започаткувала збирання матеріалів для створення узагальнюючої праці з вітчизняної історії. З цією метою на місця було розіслано анкети, питання яких стосувались пам'яток церковної старовини [23, с. 10]. У виконання цих запитів у середині XVIII ст. було впорядковано низку рукописних історичних описів монастирів та церков Чернігівщини. 1750 р. датоване “Описание Домницкого монастыря”, складене ігуменом монастиря (1748–1754 рр.), намісником Чернігівської кафедри І. Миткевичем. Рукопис складається з історичної довідки про заснування монастиря 1696 р. коштом І. Мазепи, опису монастирських будівель, збірника “копий со всех крепостей монастыря Домницкого по коим оный монастырь владеет, наданным со гетьманов” [28].

До цього ж періоду належить рукописний збірник, що зберігається в Російському державному історичному архіві в Санкт-Петербурзі. Він складається з описів 18 монастирів Чернігівської єпархії середини XVIII ст. та копій грамот та універсалів на монастирські маєтності [25]. 1762 р. датовано збірник описів ще п'ятьох монастирів єпархії (Чернігівських Єлецького і Троїцько-Іллінського, Рихлівського, Новгород-Сіверського Спаського та Кам'янського), який, вірогідно, був підготовлений в рамках заходів уряду Російської імперії щодо збирання відомостей про монастирі з метою проведення секуляризації [4]. Описи впорядковано за єдиною схемою: історія заснування, ктитори та благодійники, опис монастирських будівель, цінних речей з ризниці, монастирських маєтностей та угідь. В деяких описах (Чернігівських Єлецького та Троїцько-Іллінського, Домницького) наведено також відомості про чудодійні ікони, якими прославились монастирі. 1764 р. датований історичний нарис про Макошинський Покровський монастир, у якому, окрім опису маєтностей та копій універсалів на ґрунти, наведено цікаві відомості про архітектурний ансамбль, старожитності з ризниці та бібліотеки [8].

Г. Милорадович згадує “Описание Любечского монастыря” 1758 р. з реєстром універсалів на монастирські маєтності, складене ієромонахом Інокентієм та ієродіаконом Арсенієм “кафедры Черниговской” [18, 57–58]. Ф. Гумілевський для своїх описів чернігівських монастирів користувався “Запиской о Глуховском монастыре”, що була впорядкована на вимогу київського митрополита А. Могилянського 1762 р. [1, 149], та “Донесением монастыря Козелецкого консистории Киевской о присылке сведений о знатных архимандритах монастыря, с какого времени монастырь основан и кем, кто были его начальники”, складеним 1764 р. ігуменом Д. Шугасвим (1751 – 1770 рр.) [2, 596–597]. У бібліотеці Київської духовної академії зберігалася рукописне “Описание Успенского Рябцевского монастыря”, впорядковане ігуменом Є. Мушинським (1777–1780 рр.) [20, 425]. У своєму огляді архівів Чернігівщини М. Плохінський зазначив, що в архіві Максаківського монастиря зберігався рукопис 1757 р. під назвою “История и описание монастыря” [21, 47], впорядкований, вочевидь, ігуменом І. Миткевичем.

Цікаві відомості містить довідка з історії єпархії, датована 1774 р. Чернігівська духовна консисторія дістала доручення від одного з вищих ієрархів Російської Православної Церкви єпископа Крутицького С. Миславського (уродженця Чернігівщини, вихованця Києво-Могилянської академії) впорядкувати й відправити

для потреб “сочинения иерархии и литеральной Российской истории” довідку з історії Чернігівської єпархії. Крім того, у зв'язку з облаштуванням у московському Архангельському соборі раки з мощами святих Чернігівського князя Михайла та його боярина Федора належало “без замедлений” вислати наявні відомості про перебування мощей у Чернігові. Історична довідка складена, ймовірно, намісником Чернігівської кафедри І. Малицьким містила відомості про чернігівських ієрархів з 1072 по 1770 рр., Чернігівський колегіум, час заснування 17 чоловічих та 6 жіночих монастирів, історію загибелі в Орді св. князя Михайла Чернігівського та його боярина Федора та появу святих мощей у московському Архангельському соборі [7]. В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського було виявлено ймовірне продовження цієї довідки. Рукопис містить історичні описи Ніжинського Благовіщенського, Глухівського Преображенського дівочого та Козелецького Богословського дівочого монастирів, а також нарис історії Ніжинського грецького братства [13]. Відповіді на цей запит не тільки засвідчують рівень історичних знань освічених представників місцевого духовництва тієї доби, але містять цікаві, а подекуди невідомі факти з церковної історії Чернігівщини.

1778 р. за розпорядженням Синоду було складено списки ієрархів Чернігівської єпархії, а згідно указу 1781 р. – описи усіх монастирів єпархії. За твердженням автора “Истории российской иерархии” А. Орнатського, саме ці описи були використані ним для написання першої загальної історії Російської церкви [19, Ч. I, VI].

На вимогу Синоду, згідно указу від 3 лютого 1779 р., було складено каталоги бібліотек монастирів Чернігівської єпархії з метою виявлення “между оными книг, касающихся до российской истории, летописцев примечания достойных”. До нашого часу збереглися описи 7 монастирських бібліотечних зібрань (Чернігівських Троїцько-Іллінського, Борисоглібського та Єлецького, Новгород-Сіверського Спаського, Макошинського, Каташинського, Рихлівського). Описи являють собою перелік книг першої половини XVII–XVIII ст. із зазначенням мови, розміру, іноді – техніки написання пам'ятки [9]. Існування каталогу бібліотеки Глухівського Петро-Павлівського монастиря, складеного 1779 р., засвідчив М. Плохінський [21, 7].

У 1783 р., ймовірно, протопопом чернігівського Спасо-Преображенського собору І. Левицьким було складено “План и описание времени начала построения, докончения и по разорении возобновления” цього храму [12]. 1792 р. він же упорядкував “Реестр князьям Черниговским и другим некоторым погребенным в Чернигове, с показанием времени их кончины и места, где погребены и с означением летописцов о сем свидетельствующих”. Для складання реєстру автор використав Никонівський та Лаврентіївський літописи, а також “Российскую историю” М. Щербатова.

Значною мірою прислужився справі вивчення церковної старовини Новгород-Сіверський гурток українських патріотів-автономістів, що виник в останній чверті XVIII ст. Серед активних учасників гуртка О. Оглоблин називав місцевих церковних діячів: новгород-сіверського єпископа Іларіона Кондратовського, архімандрита Батурицького Крупицького Миколаївського монастиря Володимира Сокальського – колишнього “начальника всіх церков Запорізької Січі”, ректора Новгород-Сіверської семінарії Варлаама Шишацького, ігумена Спасо-Преображенського монастиря Євстафія Пальмовського, священика Андрія Пригару, архімандрита Глухівського монастиря, члена Новгород-Сіверської духовної консисторії Мельхиседека Значко-Яворського [27, 78].

Перу М. Значко-Яворського належать “Записки по истории Глуховского Петро-Павловского монастыря” 1780 р. [1, 175] та “Описание Новгород-Северской епархии” 1785 р. Останню пам’ятку було впорядковано згідно розпорядження новопризначеного єпископа Новгород-Сіверського І. Кондратовського, який “желал иметь у себя предварительные сведения о ввереной ему епархии”. М. Значко-Яворський описав будівлі, господарство та маєтності Новгород-Сіверського монастиря, а також навів стислі відомості про 15 чоловічих та 7 жіночих монастирів єпархії, 9 церков Новгород-Сіверського, кількість та склад духовних правлінь, реєстр книг, які було перевезено для Новгород-Сіверської духовної семінарії з Переяслава [11].

Остання чверть XVIII ст. ознаменувалась створенням комплексу описів Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництва. Представники духівництва, в розпорядженні яких знаходились цінні архіви й бібліотеки, були безпосередньо залучені до їх підготовки.

Наприкінці 70-х рр. XVIII ст. історик, етнограф і видавець Ф. Туманський намагався упорядкувати історико-етнографічний опис Лівобережної України, зібрати матеріали для якого планував за допомогою анкет. Одна з них стосувалася історико-топографічного опису єпархій, а саме монастирів, протопопій, храмів, старожитностей. На підставі програми Ф.Туманського, настоятелі впорядкували описи Каташинського, Каменського Успенського, Пустинно-Рихлівського, Любецького Антонієвського, Печеницького Успенського, Ключовського Спаського, Рябцевського Успенського, Суражського Благовіщенського, Макошинського Покровського та Миколаївського, Бречицького Андроніковського, Чернігівських Єлецького, Борисоглібського та Троїцько-Іллінського монастирів, а також список ієрархів Чернігівщини від найдавніших часів до 70-х рр. XVIII ст. Окрім історичних нарисів, описи містять відомості про старожитності з ризниць та бібліотек [5; 15, 144–145].

У цьому ж контексті слід розглядати і працю священника Новгород-Сіверської Покровської церкви А. Пригари “Особое или топографическое описание города губернского Новгород-Северского”, впорядковану протягом 1786 – 1787 рр. на підставі програми члена Російської академії наук П. Соїмонова. А. Пригара був відомий як знавець історії міста, володів чималою власною бібліотекою. Він використав досить широке коло джерел та рукописів з бібліотеки Спасо-Преображенського монастиря, навів цікаві відомості про місцеві храми та монастирі [14, 160–162].

Таким чином, історичні праці XVIII ст., присвячені церковній минувшині українських земель і, зокрема, Чернігово-Сіверщини, умовно можна розподілити на дві різні за призначенням, а, отже, і змістом групи. Перша з них – нариси з історії храмів та монастирів єпархії, що надсилалися до Санкт-Петербурга у відповідь на численні запити Синоду та програми Академії наук. Відомості, наведені в цих документах, зазвичай складених у місцевій консисторії на основі даних, надісланих з монастирів, стислі й сухі. Крім того, як вже зазначалося, часто-густо описи, що надсилалися до Синоду, не відповідали дійсному стану справ, замовчували або подавали задалегідь невірну інформацію через побоювання конфіскації майна, земельної власності та старожитностей з ризниць церков і монастирів.

Другу групу становлять нариси історії храмів та монастирів, життєписи місцевих святих, перші описи Чернігівської та Новгород-Сіверської єпархій, впорядковані представниками місцевого духівництва, так би мовити, для внутрішнього використання. Відомо, що 30–60 рр. XVIII ст. у церковному житті України були

позначені спробами відновити втрачені позиції та особливості українського православ'я. Маємо на увазі звернення українського духовенства 1730 та 1735 рр. до Синоду з вимогами повернути бодай частину прав Київських митрополитів, а також діяльність Комісії по складанню "Пунктів про вигідності малоросійського духовенства" 1766 р. Згадані події суттєво вплинули і на розвиток церковно-історичних досліджень, стали поштовхом для пожвавлення інтересу до минулого Церкви, активізували пошук документів, які б змогли довести правомірність повернення українському духовенству давніх прав та привілеїв. Показовими у цьому відношенні є праці М. Значко-Яворського та А. Пригари, студія з історії Домницького монастиря І. Миткевича (1750 р.), нариси про чудотворні ікони Чернігівщини. Урізноманітнювалась джерельна база досліджень. Окрім легенд, переказів, літописів, дослідники використовували діаріусні та заповіти української старшини, документи з монастирських архівів, синодики, а також хроніки та проповідницьку літературу другої половини XVII ст. Нажаль, друга група, представлена значно меншою кількістю досліджень що дійшли до нашого часу. Пояснюється це недбалістю при збереженні архівних колекцій та обставинами політичної історії кінця XVIII ст., внаслідок яких Українська Церква втратила залишки своєї самостійності, що призвело до цілеспрямованого нищення пам'яток української минувшини.

Примітки

1. Гумилевский Ф. Глуховский Петропавловский монастырь // Черниговские епархиальные известия. – Часть неофициальная. – 1862. – 15 февраля. – С. 149–154; 1 марта. – С. 171–178.
2. Гумилевский Ф. Козелецкий Георгиевский третьеклассный мужской монастырь // Черниговские епархиальные известия. – Часть неофициальная. – 1862. – 15 августа. – С. 519 – 534; 1 сентября. – С. 556–561; 15 сентября. – С. 593–598.
3. Державний архів Чернігівської області. (Далі – ДАЧО) – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 650. – Опись имущества Каменского монастыря. 1747 г.
4. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 867. – Сведения о движимом и недвижимом имуществе монастырей Черниговской епархии. 1762 г.
5. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 1276. – Описи Пустыно-Рыхловского Николаевского, Каташинского, Антониевского Любецкого монастырей. 1781 г.
6. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 1556. – Дело о преобразовании Черниговского женского Пятницкого монастыря и других девичьих монастырей в мужской и образование при нем латинских богословских школ. 1739 г.
7. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 1. – Спр. 1600. – Ведомости по истории Черниговской епархии. 1774 г.
8. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 4. – Спр. 172. – Опись строений и имущества Макошинского Покровского монастыря. 1764 г.
9. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 4. – Спр. 329. – Каталоги книг библиотек монастырей Черниговской епархии. 1779 г.
10. ДАЧО. – Ф. 679. – Оп. 5. – Спр. 3. – Опись имущества Черниговского кафедрального монастыря. 1739 г.
11. ДАЧО. – Ф. 712. – Оп. 1. – Спр. 5. – Сведения о разделении Новгород-Северской

- епархии по уездам. 1782 – 1785 гг.
12. Записка о древности Спасского собора, составленная в 1783 г. для князя Потемкина-Таврического черниговским архимандритом Иерофеем // Милорадович Г. Описание Черниговских соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского. – Чернигов, 1889. – 24 с.
 13. Інститут рукопису Національної бібліотеки імені В. Вернадського НАН України. – Ф. 160. – Спр. 1130. – Сведения о монастырях Черниговской епархии. 1774 г.
 14. Коваленко О. Неопублікована праця Андрія Пригари “Особое или топографическое описание города губернского Новгорода-Северского” // Сіверянський літопис. – 1999. – № 4. – С. 160–165.
 15. Коваленко О. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. – С. 144–150.
 16. Коваленко О., Гейда О. Біля джерел церковно-історичних студій на Чернігівщині // Сіверянський літопис. – 1998. – №3. – С. 123–129.
 17. Колесник І. Українська історіографія. XVIII – початок XX століття. – К., 2000. – 256 с.
 18. Милорадович Г. Антониевский монастырь // Черниговские губернские ведомости. – Часть неофициальная. – 1860. – № 9. – С. 57–64.
 19. Орнатский А. История Российской иерархии. – М., 1807–1815. – Ч. I–VI.
 20. Петров Н. Описание рукописей церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1875. – Вып. I – III. – 683 с.
 21. Плохинский М. Архивы Черниговской губернии // Древности: Труды археографической комиссии Императорского Археологического общества. – М., 1899. – Т. 1. – Вып. 3. – Приложение. – С. 1–190.
 22. Полное собрание законов Российской империи. – Изд. 1-е. – СПб., 1830.
 23. Правительственные распоряжения относительно отечественных древностей с Императора Петра I, особенно в царствование Императора Александра II-го // Вестник археологии и истории, издаваемый Археологическим институтом, иждивением почетного члена М. Глумова. – 1886. – Вып. VI. – С. 5–50.
 24. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. – Ф. 834. – Оп. 1. – Спр. 926. – Описная книга имущества Черниговского Троицко-Ильинского монастыря. 15 декабря 1734 г.
 25. Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. – Ф. 834. – Оп. 2. – Спр. 1924. – Сборник жалованных грамот монастырей Черниговской епархии. XVIII в.
 26. Татищев Ю. Черниговские архивы. – Харьков, 1901. – 33 с.
 27. Федірко А.М. Патріотична освічена еліта Новгород-Сіверського на рубежі XVIII – XIX ст. // Український історичний журнал. – 1998. – № 2. – С. 77–83.
 28. Чернігівський історичний музей імені В. Тарновського. – Фонди. – Спр. Ал–493. – Описание Домницкого монастыря. 1750 – 1840 гг.
 29. Чернігівський історичний музей імені В. Тарновського. – Фонди. – Спр. Ал–500. Шугаевский С. Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г.
 30. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. – К., 1990. – 1006 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006